

GTX - Crises

Arte e Tecnologia no Pós-pandemia: Discutindo algumas exposições virtuais brasileiras ocorridas em 2021

Mes. Thaíssa Dilly (UFES)¹
Dr. Daniel Hora (UFES)²

RESUMO

As sociedades contemporâneas têm sido transformadas pelas novas mídias e tecnologias digitais (CASTELLS, 1999), e o campo da arte não permaneceu isento aos impactos (LÉVY, 2000; MACHADO, 2010). Recentemente, devido a pandemia de Covid-19, o setor artístico foi afetado pela transição do analógico para o digital, ao ter de intensificar suas atividades no ambiente virtual. Por meio de pesquisa para a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), analisou-se como as mídias digitais foram usadas por instituições artísticas brasileiras em 2021. O levantamento, efetuado entre abril e julho de 2022, obteve amostragem de 40 exposições digitais, cujos dados foram analisados a fim de compreendermos as características dessas curadorias. O presente artigo apresenta aspectos de três exposições virtuais ocorridas nesse recorte temporal. Para fundamentação teórica, utilizaram-se autores como: Machado (2010), Arantes (2012), Lévy (2000; 2010), e Castells (1999). Com isso, este trabalho apresenta reflexão sobre desafios e oportunidades do sistema da arte no Brasil em 2021.

Palavras-chave: mídias digitais; exposições virtuais; sistema da arte; sociedade contemporânea.

ABSTRACT

New media and digital technologies have transformed contemporary societies (CASTELLS, 1999), and the field of art hasn't remained unaffected (LÉVY, 2000; MACHADO, 2010). Recently, due to the Covid-19 pandemic, the arts sector, like others, was impacted by the transition from analog to digital, having to intensify its activities in the virtual environment. Through research for the Federal University of Espírito Santo (UFES), we analyzed how Brazilian institutions used digital media in 2021. From April to July 2022, we surveyed a sample of 40 digital exhibits. We considered their data to understand his curatorial characteristics. This article presents aspects of three virtual exhibitions of this period. For the theoretical foundation, we used authors such as Machado (2010), Arantes (2012), Lévy (2000; 2010), and Castells (1999). Therefore, this work presents a reflection on the challenges and opportunities of the art system in Brazil in 2021.

Keywords: digital media; virtual exhibitions; art system; contemporary society.

¹ PPGA/ Universidade Federal do Espírito Santo/ Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
E-mail: thaissa.alves@edu.ufes.br.

² PPGA/ Universidade Federal do Espírito Santo/ Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo.
E-mail: daniel.hora@ufes.br.

APRESENTAÇÃO

Este trabalho faz parte de uma pesquisa mais ampla, que aborda exposições virtuais promovidas no Brasil em anos anteriores e posteriores à pandemia (2019-2022), e envolve grupos de pesquisa e extensão³ da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e colaboradores na Universidade de Brasília (UnB), com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES). Neste artigo, abordaremos três exposições virtuais (que compõem uma amostragem de 40 exhibições de 2021) estudadas pela artista-pesquisadora Thaïssa Dilly para o seu Trabalho de Graduação em Artes Visuais, sob orientação do Prof. Dr. Daniel Hora na UFES.

A presente discussão tem como ponto de partida o entendimento de que a Arte Contemporânea se organiza como um regime comunicacional, e isso significa que diversos agentes estão envolvidos no seu processo de produção, transmissão e recepção (NAVICKAITĖ, 2021). Destaca-se que a relação da arte com a internet é bastante profunda, principalmente, considerando o sentido de um regime comunicacional estabelecendo redes (agora telemáticas) entre diversos agentes; e que envolve não só as pessoas como também as condições técnicas dos dispositivos utilizados, tanto para produção quanto para recepção das obras de arte (CAUQUELIN, 2005).

Organograma 1: Criado por Navickaitė (2021) com base no modelo de Shannon e Weaver, de 1949.

Fonte: Navickaitė (2021, p. 5, tradução nossa).

³ FRESTA: imagens técnicas e dispositivos errantes + CURADORIA E ARTE CONTEMPORÂNEA + NesCOM.

Em 1990 ocorreram tensionamentos na produção de arte – com caráter mais independente – envolvendo artistas da chamada *Net Art*, que se relacionavam com o sistema da arte constituído como *mainstream* da Arte Contemporânea (SHANKEN, 2016; QUARANTA, 2013). Como é o caso de Vuk Ćosić, que espelhou a exposição de *Net Art* da Documenta X.

Imagem 1: Documenta Done (1997) – Vuk Ćosić.

Fonte:
<https://antihology.rhizome.org/documenta-done/>

Esses trabalhos trouxeram à tona questões sobre a interatividade, envolvimento comunitário, e como as pessoas passam a se relacionar com a arte numa dinâmica muito mais participativa. Por outro lado, há também a ascensão de um valor da virtualidade (BULHÕES, 2011; STEYERL, 2013; BEIGUELMAN, 2013). A virtualidade passa a ser entendida como algo que faz parte da nossa cultura e afeta também a arte, principalmente, na transição das redes fixas que marcaram o período da *Net Art* (na década de 1990), para as redes ubíquas – dos dispositivos móveis – com as quais convivemos hoje. Em um processo de hibridismo dos espaços, por exemplo, uma exposição de arte pode acontecer tanto no website *Second Life* quanto em uma galeria física, como apresentaram nessa curadoria Eva e Franco Mattes (Imagem 2).

Imagem 2: 13 Most Beautiful Avatars. *Ars Virtua Gallery - Second Life*, 2006 / *Postmasters Gallery, New York*, 2007. Curadoria de Eva & Franco Mattes.

Fonte:
<https://0100101110101101.org/show-13-most-beautiful-avatars/>

Recentemente, surgiram as questões do chamado Capitalismo de Plataformas (SRNICEK, 2017). Um exemplo são as empresas de tecnologias, ao migrar as suas atividades para o setor cultural, buscando lançar novos serviços de exploração da produção cultural. Se, inicialmente, a relação da arte com a internet se estabeleceu com artistas independentes na década de 1990 na chamada *Net Art*, agora então toda a arte estaria disponível nos meios eletrônicos. E aí, vem a nossa questão: haveria então a possibilidade de redes digitais abarcarem qualquer gênero de arte? De fato, já temos visto isso acontecendo com as artes tradicionais em projetos como *Google Art & Culture* (Imagem 3), que é um grande acervo on-line de peças e coleções já consagradas de artistas e instituições internacionais (WHITAKER, 2019; LOTTI, 2019; TRICE, 2020).

Imagem 3: *Google Arts & Culture*, desde 2011.

Ao mesmo tempo, existem também iniciativas independentes, como o Projeto Pivô Satélite, promovido por instituição de São Paulo, ou o Projeto Museu Sem Paredes (Imagem 4) – organizado no Espírito Santo pelo curador Gabriel Menotti. Ambos mostram outras possibilidades de aproveitamento da Internet e da maneira como utilizamos as redes hoje dentro desse ambiente do capitalismo de plataformas para facilitar a circulação da arte na sociedade.

Imagem 4: Museu Sem Paredes, curadoria de Gabriel Menotti, desde 2021.

PESQUISA SOBRE ARTE NO PÓS-PANDEMIA

As sociedades contemporâneas foram fortemente transformadas pelo advento da internet no século XX e o surgimento das redes sociais no século XXI (CASTELLS, 1999), tampouco o campo da arte permaneceu incólume (LÉVY, 2000; MACHADO, 2010). Nos últimos três anos, o setor artístico brasileiro – assim como outros segmentos – foi impactado pela transição do analógico para o digital, ao ter de intensificar rapidamente as suas atividades no ambiente virtual, devido às restrições sanitárias e ao isolamento social impostos pela pandemia de Covid-19.

Esta pesquisa apresenta uma reflexão sobre os desafios e as oportunidades do sistema da arte no Brasil em 2021, com base em levantamento efetuado entre abril e julho de 2022. As informações foram obtidas pela *Crowd Tangle*⁴, por meio do mapeamento de perfis no Instagram que mencionaram “exposição virtual” em suas postagens (em português). Na busca, a plataforma mapeou 171 menções à palavra-chave durante o ano de 2021. Assim, após a exclusão dos dados encontrados em duplicidade, a pesquisa totalizou 40 exposições virtuais realizadas no Brasil.

Em cada exposição virtual analisada buscou-se registrar informações qualitativas sobre a sua proposta curatorial, por meio de um formulário on-line. Apesar dos eventos finalizarem suas programações em 2021, em 93% dos casos, o acesso virtual continuava disponível em 2022 (ano do levantamento). Dentre as exposições virtuais da amostra coletada, 33% utilizaram as linguagens HTML + CSS, 20% as mídias sociais, 17% maquetes virtuais e 7% JavaScript ou VR⁵ – *Virtual Reality* (7%) como recursos técnicos da expografia (Gráfico 1), ou seja, muitos foram apresentados em websites específicos ou apenas pelas redes sociais.

⁴ *Crowd Tangle* é uma plataforma usada na descoberta de conteúdo e monitoramento social para editores e marcas.

⁵ VR (*Virtual Reality*): Realidade virtual – usando dispositivos de realidade virtual, como HTC *Vive*, *Oculus Rift* ou *Google Cardboard*, os usuários podem ser transportados para vários ambientes do mundo real e imaginários.

Gráfico 1: Recursos técnicos da expografia⁶ – Dados de 2021.

No conjunto de iniciativas analisadas, é possível considerar o uso de Fotografias (31%) como principal linguagem artística (Gráfico 2) apresentada nas exposições virtuais da amostragem. Também se observou a utilização de Vídeos (16%), Textos (17%), Programas Interativos (8%), Composições Gráficas (8%), entre os principais.

Gráfico 2: Linguagens artísticas⁷ – Dados de 2021.

EXPOSIÇÃO I: COLEÇÃO ITAÚ CULTURAL

Iniciamos as análises com uma proposta on-line voltada inteiramente para a difusão da

⁶ Algumas exposições virtuais utilizaram mais de um recurso técnico.

⁷ Muitas instituições culturais usaram duas ou mais linguagens artísticas em suas exposições virtuais.

produção cultural audiovisual brasileira por meio de multiplataforma (Smart TV, desktop e celular), a aplicação Itaú Cultural Play⁸. O projeto paulista evidencia como o capitalismo de plataformas pode ser utilizado para facilitar a circulação da arte na sociedade (SRNICEK, 2017).

Imagem 5: Itaú Cultural Play é uma plataforma gratuita de streaming audiovisual nacional.

Lançada em dezembro de 2021, a exposição virtual “Filmes e vídeos de artistas na coleção Itaú Cultural” reuniu numa maquete virtual 21 obras produzidas desde 1970 no Brasil, e conta com comentários em texto e depoimentos em áudio e vídeo (acessíveis na Língua Brasileira de Sinais). Além disso, outras linguagens artísticas foram usadas: animações e fotografias. Com curadoria de Roberto Moreira Cruz e da equipe do Itaú Cultural, as produções escolhidas possuem caráter experimental que abordam temas que vão da memória à realidade sociopolítica do país. A mostra on-line também usou o Youtube, Instagram e Facebook como recursos técnicos da expografia.

Imagem 6: Exposição virtual “Filmes e vídeos de artistas na coleção Itaú Cultural”, lançada em dezembro de 2021.

⁸ Projeto com financiamento empresarial da Instituição Itaú Cultural, que promove a aplicação Itaú Cultural Play de forma totalmente gratuita. Ou seja, não há cobrança para se cadastrar na plataforma ou para assistir aos filmes.

EXPOSIÇÃO II: RETRATOS DEFIÇAS

Retratos Defiças selecionou 22 propostas artísticas, que foram desenvolvidas entre outubro e novembro de 2021 em Maceió com apoio financeiro empresarial⁹, para integrar a mostra on-line (que continua acessível na internet) e participar de um canal de *podcast*. A exposição virtual utilizou website e Instagram como recursos técnicos da expografia, e contou com as seguintes linguagens artísticas: fotografia/ fotocoloragem, pintura, escultura, desenho, arte digital, e outras técnicas de livre escolha dos 11 duos artistas participantes¹⁰.

Imagem 7: Exposição virtual promovida pelo Projeto Retratos do Brasil com Deficiência, desde 2021.

O projeto explorou o ato de encarar (comum ao processo do retrato e do público espectador das artes visuais) como uma oportunidade de mediação inventiva, entre pessoas com e sem deficiência. As organizadoras Block e Meinerz (s.d.) pensaram as imagens e narrativas orais considerando a forma como as plataformas digitais vêm transformando, nas últimas décadas, o modo de produção e difusão do conhecimento; assim “Retratos Defiças” propõe incentivar este gênero a tratar das experiências em torno dos direitos das pessoas com deficiência, a partir de estudos e vivências representativas do panorama contemporâneo do país. Promover uma mostra on-line no campo da arte-deficiência possibilita amplificar, por meio das

⁹ O Projeto Retratos do Brasil com Deficiência é realizado pela ONG ativista Ateliê Ambrosina de Maceió/Alagoas, e capitaneado pela Universidade Western/Canadá.

¹⁰ Artistas participantes: Ana Cândida, Caroline Gouveia; Thayllany Ferreira, Rebeca Ferreira; Helane Alencar, Silza Freire; Estela Lapponi, William JS; Amanda Bambu, Gabriela Amorim; Júlia Harume, Mirely Cervieri; Ângelo Beck, Júlia Beck; Key Amorim, Dayse Hansa; Daniel Nascimento, Flávia Neves; Geo Brandão, Eliene Berto; Adrianna Reis, João Carlos.

redes formadas pela internet, os esforços ativistas acadêmicos, feministas e políticos contra o capacitismo no Brasil.

EXPOSIÇÃO III: TIRANTE

Tirante, promovido entre janeiro e março de 2021, foi a 1ª exposição virtual do Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Para sua concretização, teve financiamento público¹¹ (Edital de 2018). A proposta partiu da interlocução entre arte e arquitetura (motivada pela reforma do museu entre 2016 e 2017), mas avançou para um projeto inteiramente em ambiente virtual.

Atendendo às demandas de saúde pública [devido à pandemia de Covid-19], como também da urgência em discutir a arte e seus meios nesse em novos contextos, o projeto tornou-se não-presencial. Obrigamo-nos então a fazer algumas perguntas: o que pode um museu fechado? O que é a exposição em contextos não-presenciais? E, afinal, o que configura um museu para além de seu espaço? Tirante não é mais a ocupação física de um museu, mas sua própria porta de entrada. [...] (MORAES, s.d., n.p.)¹².

A exposição virtual tem a curadoria de Felipe Moraes e Clara Sampaio, apresentando as linguagens artísticas: vídeos, fotografias, áudios e conteúdos inéditos propostos por 6 artistas¹³. Entre os recursos técnicos da expografia estão: website, maquetes virtuais e redes sociais.

Imagem 8: Marcelo Venzon. Itaparica Beach Resort, 2020, Vídeo VHD 1080p, 6'39'.

¹¹ Recursos provenientes do Funcultura - Secretaria de Estado da Cultura (Secult-ES), Edital 020/2018.

¹² Leia o texto na íntegra no website do projeto: <http://tirante.org/curadoria/>.

¹³ Artistas: Anton Steenbock, Clara Sampaio, Felipe Moraes, Fredone Fone, Marcelo Venzon, Raquel Garbelotti.

Sampaio (s.d.) disse ter apostado numa mediação expandida com espectadores onde cada artista criou seus espaços de intervenção e pensamento, e o público é convidado a navegar livremente, procurar elementos escondidos, visitar e retornar quantas vezes quiser. Enquanto plataforma, ela afirma que Tirante não é uma versão on-line de uma exposição que seria física, é um novo projeto que pretende ancorar no virtual essa possibilidade de website (lugar) discursivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O levantamento de dados sobre exposições virtuais realizadas em 2021 evidenciou como as tecnologias on-line foram usadas por artistas e instituições culturais brasileiras a partir da pandemia de Covid-19, produzindo efeitos de digitalização no sistema da arte contemporânea. Assim, a pesquisa nos levou a perceber o potencial das ferramentas virtuais para ampliar a circulação da arte em plataformas on-line e o consequente despertar da atenção crítica, curatorial e mercadológica de uma ampla diversidade de agentes (LÉVY, 2000; MACHADO, 2010). Este estudo também proporcionou uma reflexão sobre o panorama nacional das instituições artístico-culturais e das estratégias de circulação do sistema da arte brasileiro no ano de 2021.

Borowiecki e Nazarrete (2016) argumentam que o papel das plataformas digitais é fundamental para facilitar (ou dificultar) a distribuição de conteúdo on-line e, portanto, mudar a popularidade dos objetos ao desenvolver nichos de mercado. Afinal, no informacionalismo, existe um grande interesse pela ampla distribuição da informação, ao mesmo tempo em que se controla o seu acesso e uso em termos comerciais. Por outro lado, cada vez mais, o acesso a coleções on-line ocorre por espectadores em redes sociais caracterizadas por comunidades que servem para selecionar e classificar conteúdos a fim de facilitar a sua reutilização.

Muitas instituições desenvolveram um ambiente virtual específico para a apresentação das exposições na internet (33%), embora a maioria tenha utilizado o Instagram (51%), que é uma plataforma gratuita e de fácil acesso, como principal recurso expográfico. Isso poderia ser

reflexo da falta de conhecimento técnico ou poucos recursos financeiros para desenvolvimento de espaços virtuais próprios para o mercado artístico-cultural. Outra possibilidade é o argumento de que as mídias sociais possuem um grande alcance com o público em geral. Apesar disso, teve expressivo percentual de instituições utilizando maquetes virtuais (17%) na expografia on-line.

Para concluir, é importante relatar que houve restrição técnica na ferramenta *Crowd Tangle*. O banco de dados não resultou em algumas exposições virtuais conhecidas, por exemplo no Espírito Santo, e o mesmo pode ter acontecido com outros estados brasileiros, assim deixando um alerta sobre uma possível omissão de outras exposições virtuais realizadas naquele ano.

REFERÊNCIAS

- ARANTES, Priscila. **@rte e mídia: perspectivas da estética digital**. 2 ed. São Paulo: Editora Senac, 2012.
- BEIGUELMAN, Giselle. Arte pós-virtual: criação e agenciamento no tempo da internet das coisas e da próxima natureza. In: PESSOA, Fernando (Org.). **Cyber-Arte-Cultura**. Vitória: Museu Vale, p.146-176, 2013.
- BLOCK, Pamela; MEINERZ, Nádia. Regulamento 2021. [s.d.] *Website Retratos Defiças*. Disponível em: <https://www.retratosdeficas.com/_files/ugd/59d1de_853fd259cb344c1d8f8e543c37c60964.pdf>. Acesso em: <20/05/2023>.
- BOROWIECKI, Karol J., NAVARRETE, Trilce. The Long-Tail Of Museum Collections: Ethnographic Collections Onsite and on-line. In: *International Symposium On The Measurement Of Digital Cultural Products, Montreal, 2016*. Proceedings. Québec: Institut de la Statistique du Québec: p.109-118, 2016.
- BULHÕES, Maria Amélia. **Web arte e poéticas do território**. Porto Alegre: Zouk, 2011.
- CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede: volume 1**. 2 ed. São Paulo, SP: Paz e Terra, 1999.
- CAUQUELIN, Anne. **Arte contemporânea: uma introdução**. São Paulo: Martins, 2005.
- LÉVY, Pierre. **A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço**. São Paulo: Loyola. 2000.
- LÉVY, Pierre. **Cibercultura**. 3 Edição. São Paulo: Editora 34, 2010.
- LOTTI, Laura. **The Art of Tokenization: Blockchain Affordances and the Invention of Future Milieus**. *Media Theory*, V. 3, n. 1, p.287–320, 2019.
- MACHADO, Arlindo. **Arte e mídia**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010.
- MORAES, Felipe. *Website Tirante: Curadoria*. [s.d.] Disponível em: <<http://tirante.org/curadoria/>>. Acesso em: <20/05/2023>.

- NAVICKAITĖ, Rugilė. Communication Models in Contemporary Art. Vilnius University Open Series, p.84-90, 29 jun. 2021. <https://doi.org/10.15388/VGISC.2021.11/>
- QUARANTA, Domenico. **Beyond New Media Art**. Brescia: LINK Editions, 2013.
- SAMPAIO, Clara. *Website Tirante: Origens e Motivações*. [s.d.] Disponível em: <<http://tirante.org/origens-e-motivacoes/>>. Acesso em: <20/05/2023>.
- SHANKEN, Edward A. Contemporary art and New Media: digital divide or hybrid discourse? In: PAUL, Christiane (org.). **A companion to digital art**. Malden: Wiley Blackwell, p. 463-481, 2016.
- SRNICEK, Nick. **Platform capitalism**. Cambridge: Polity Press, 2017.
- STEYERL, Hito. Too Much World: Is the Internet Dead? e-flux journal, New York, n. 49, Nov 2013. Disponível em: <https://www.e-flux.com/journal/49/> Acesso em: <20/05/2023>.
- TRICE, Emilie. **Digitizing the Aura: A Systems Update for the Contemporary Art World**. Thesis (Master of Arts) [s.1.] University of Denver, 2020.
- WHITAKER, Amy. Art and Blockchain: A Primer, History, and Taxonomy of Blockchain Use Cases in the Arts. **Artivate**, V. 8, n. 2, p. 21-46, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1353/artv.2019.0008/>.

Como citar este texto:

DILLY, Thaíssa; HORA, Daniel. Arte e Tecnologia no Pós-pandemia: Discutindo algumas exposições virtuais brasileiras ocorridas em 2021. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-12.